

Historia y memoria: debates y perspectivas

**Actas del IV Taller de encuentro e intercambios
sobre memoria, política y género
en el campo de la Historia y de las Ciencias Sociales**

Damián Antúnez y Marina Spinetta

Compiladores

10 de diciembre de 2021

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

ISBN 978-987-688-502-7

e-book

UniRío
editora

Historia y memoria: debates y perspectiva : Actas del IV Taller de encuentro e intercambios sobre memoria, política y género en el campo de la Historia y de las Ciencias Sociales / Damían Antúnez ... [et al.]; compilación de Damían Antúnez ; Marina Spinetta. - 1a ed. - Río Cuarto : UniRío Editora, 2022.

Libro digital, PDF - (Actas)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-688-502-7

1. Memoria. 2. Ciencia Política. 3. Estudios de Género. I. Antúnez, Damían, comp. II. Spinetta, Marina, comp.
CDD 306.09

Historia y memoria: debates y perspectiva. Actas del IV Taller de encuentro e intercambios sobre memoria, política y género en el campo de la Historia y de las Ciencias Sociales

Damián Antúnez y Marina Spinetta

2022 © *UniRío editora.* Universidad Nacional de Río Cuarto
Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina
Tel.: 54 (358) 467 6309
editorial@rec.unrc.edu.ar
www.unirioeditora.com.ar

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina.
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/deed.es_AR

Consejo Editorial

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Prof. Mercedes Ibañez y Prof. Alicia Carranza

Facultad de Ciencias Humanas
Prof. Graciana Pérez Zavala

Facultad de Ciencias Económicas
Prof. Clara Sorondo

Facultad de Ingeniería
Prof. Marcelo Alcoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físico–
Químicas y Naturales
Prof. Sandra Miskoski

Biblioteca Central Juan Filloy
Bibl. Claudia Rodríguez y Bibl. Mónica Torreta

Secretaría Académica
Prof. Sergio González y Prof. José Di Marco

Índice

Memoria	7
Retrato íntimo de una ciudad en proceso. Reflexiones y desafíos para pensar los procesos identitarios desde el cine en el marco local. Río Cuarto 1957-1971	8
Lautaro Daniel Aguilera	
Los “modos” de contar la historia: la construcción de la memoria traumática en el relato ficcional en <i>Lengua madre</i> y <i>Los manchados</i> de María Teresa Andruetto	17
Lucrecia Boni	
Tejiendo historia oral entre memoria colectiva e identidad local. Sobre el proyecto <i>Te nombro. Sigue el hilo</i>	25
Carmela Feola	
Malvinas: la Guerra vivida en el Sur de Córdoba	33
Camila Mezzano	
Monumento Tambor de Tacuarí (1980). Entre la educación y la defensa nacional en el sur cordobés	45
Fabiana Navarta Bianco	
Usos del pasado en la conmemoración del Bicentenario de Río Cuarto (1986). Un actor clave: Carlos Mayol Laferrere	54
Lorena Principi	
Cartas en el Encierro. Experiencia personal de un ex preso político riocuartense (1977-1983)	64
Gisela Tello	
Política	79
Socialismo desde los márgenes: Antonio Sosa Avendaño y la Juventud del siglo XX en Río Cuarto	80
Rocío Araya	

«Amazonía en armas»: lucha y resistencia contra la dictadura militar en Amazonas	93
César Augusto Bubolz Queirós	
La lucha de clases en la literatura argentina: volviendo sobre el mito gaucho.....	105
Francisco Del Corro	
Pueblo de facto. La construcción del concepto Pueblo en el discurso de los gobiernos <i>de facto</i> en Argentina. 1930-1983	113
Javier Tobares	
Género	125
Lugares incómodos de las militantes de los '70. Una lectura de <i>Esa extraña forma de pasión</i>	126
Virginia Tatiana Abello	
Cuerpo feminizado, infancias y muñecas	133
María Eugenia Álvarez	
Construyendo archivo(s) de mujeres artistas. La experiencia de Norma Raimondi.....	143
Ma. Verónica Basile	
Representaciones sociales y estereotipos que favorecen la violencia de género. Intervención en la comunidad educativa de la E.P.A. N°9 Dr. Horacio de la Mota.....	158
Carola Natalia Guevara	
El alcance del principio de la capacidad progresiva del Código Civil y Comercial en el marco de la ESI (Educación Sexual Integral) en los lineamientos curriculares de nivel medio de la Provincia de Córdoba.....	172
María Laura Mugnaini Buffarini, Rosa Lucrecia Castillo y Ximena Muriel Taritolay	
Mujeres en la historia de Traslasierra 1612-1947.....	181
Rodrigo Navarro Akiki	
Construcciones sobre el obispado de Monseñor Leopoldo Buteler, dos registros historiográficos en Río Cuarto: entre lo confesional y la nueva historia política	186
Fernández Lucia Karina Elizabeth	

Historia y Ciencias Sociales	187
Arqueología de la frontera: los vestigios y su destino	199
Ana María Rocchietti y Flavio Ribero	
Novedad técnica, consumo cultural y disputa comercial en la experiencia radiofónica de Villa María entre los años 1927 y 1973	209
Adrián Jesús Romero	
Tramas epocales y juegos del lenguaje en los años setenta en Río Cuarto. Un modelo para mirar: la revista Puente.....	221
Verónica Roumec	
Literacidad crítica-Pensamiento histórico: aportes para la enseñanza de la Historia.....	228
Romina Sánchez y Laura Chauerba	
El pensamiento educativo de Arturo Jauretche (1957 – 1967). Sobre la traición de la intelligenzia, la crítica al medio pelo y la colonización pedagógica	236
Mariano Yedro	

Presentación

Este encuentro entre memoria, política y género —en su carácter performativo—, nos permite abrir el campo de la historia crítica (pensando en Joutard) frente a *esas voces que nos vienen del pasado*. Entonces, sencillamente, nos encontramos con la Historia y, si abrimos más el espectro de análisis, con las Ciencias Sociales. En base a este objetivo central se desarrolló en diciembre de 2021 el *IV Taller de encuentro e intercambios sobre memoria, política y género en el campo de la Historia y de las Ciencias Sociales*, auspiciado por el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, en tanto antecedente de esta compilación.

Las lecturas que pueden hacerse del material que presentamos atraviesan una multiplicidad tanto temática como teórico-metodológica cruzando lógicas y sentidos, realidades locales, regionales, nacionales y transnacionales que, sin embargo, convergen en esa mesa común de debate y discusión que constituye el conflicto social *tout court*. Una convergencia que, a un tiempo refleja la agenda social actual de las Ciencias Sociales y a otro abre nuevas perspectivas y horizontes para el trabajo de investigación.

En este sentido, esta obra colectiva busca profundizar la interpretación de los entramados socio-políticos, intelectuales y culturales de nuestra historia contemporánea, desde un abordaje multidimensional y pluriespacial que profundiza la perspectiva de género y la nueva historia política y cultural entendida como una historia, en términos de Foucault, *con efectos de poder*. De este modo, nos hemos propuesto explorar las continuidades y los cambios en la dinámica del desarrollo histórico en clave de una comunidad de sentidos en tensión, cuyos actores habilitan, a través de acciones y estrategias vinculantes toda una serie de tramas simbólicas —insistimos— con efectos de poder. En otras palabras, a través de una variedad de constructos culturales y formaciones discursivas, pretendemos contribuir al conocimiento de aquello que se ha dado en llamar comunidad histórica. Todo ello, por medio de una serie de operaciones teórico-metodológicas que indagan en particular sobre la conformación de los espacios en su interacción con los sujetos/actores y estructuras sociales, las tramas o formaciones discursivas que atraviesan la realidad social, así como el abordaje del conflicto social y político en relación con sus actores en clave de las tensiones opresión-resistencia que de él subyacen.

Por último, agradecemos a los autores de los distintos artículos el compromiso con la tarea asumida en la producción del conocimiento en el campo de la historia y las ciencias sociales. También queremos agradecer a quienes han colaborado con un esfuerzo desinteresado en la organización del Taller, a partir de cuya labor hoy podemos disfrutar de esta obra colectiva que ofrecemos a la comunidad científica y al público en general para que, a su vez, la enriquezcan a través del debate, la discusión y la crítica.

Marina Spinetta y Damián Antúnez

Río Cuarto, 10 de junio de 2022

Pueblo de facto. La construcción del concepto Pueblo en el discurso de los gobiernos *de facto* en Argentina. 1930-1983

Javier Tobares

UNC

Gobierno y Pueblo

Definir al pueblo implica especificar sobre qué supuestos se construye la legitimidad de un gobierno, independientemente de su forma y los mecanismos de representación. Así, en el caso analizado, el ciclo de alternancias entre los sucesivos gobiernos *de facto* y gobiernos democráticos en Argentina entre 1930 y 1983 pueden ser vistos como dos facetas de un mismo proceso: la afirmación del Estado frente a la sociedad civil.

En 1930, el contexto internacional de crisis económica sirvió de marco para el ascenso de las FFAA al gobierno y su continuidad en un gobierno electo surgido de sus propias filas. Trece años después, el golpe de estado de 1943, tuvo su continuidad en el contexto de posguerra en una experiencia democrática particular que, al igual que el anterior, tuvo como protagonista a un militar. Los golpes de Estado de 1955 y 1966, así como el de 1962, estuvieron a tono con la política de un mundo bipolar y las tensiones ideológicas que marcaron un periodo en el cual la tutela militar sobre el sistema político desdibujó completamente el límite de la institucionalidad. Por último, el golpe de Estado de 1976, acompañó el proceso de expansión del ideario neoliberal que reconfiguró las relaciones sociales en el último tercio del siglo pasado y que, luego del impasse democrático del periodo 1983-1989, tuvo continuidad bajo un gobierno democrático.

Nuestro tema se inscribe en la problemática general de “¿Qué es un pueblo?” (Badiou, 2014) y ¿Cómo este se inventa al pueblo? (Morgan, 2006), cuestiones que en la historiografía argentina no han sido abordadas como proceso, sino como la interrupción del “normal” funcionamiento de la democracia, lo cual ha llevado a una versión parcial y fragmentada de la historia que no da cuenta acabada de los procesos que estructuran la representación de la soberanía y los mecanismos por la que ella se instituye.⁵⁰

Ya se trate de gobiernos democráticos o *de facto*, ambos han apelado al principio de soberanía del pueblo siendo el problema, en última instancia, no el sistema por el cual se instituye el gobierno, democrático o *de facto*, sino los principios que los estructuran y le dan continuidad.

Si acordamos que la nación puede ser definida como “una comunidad política imagina-

50 Sobre dichas estructuras nos remitimos a otros trabajos desarrollados en la misma línea de investigación: Tobares, 2012; Tobares, 2013 y Tobares, 2017.

da como inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 1991: 23), es pertinente preguntarnos ¿Por quién es imaginada y en qué términos? En el caso considerado, la organización nacional se consolidó a fines del siglo XIX y se asentaba en un proyecto político que excluía a las mayorías del gobierno del Estado. Ahora bien, los supuestos en los que se asentaba la idea de Nación, el pueblo y la democracia, se hallan en tensión en el periodo considerado y de lo que se trata es del establecimiento de un discurso hegemónico en torno a uno de los supuestos fundantes de un proyecto de gobierno: el pueblo es siempre la fuente de la cual deriva la legitimidad del gobernante. La cuestión reside en saber cuáles son las fronteras que encuadran esa entidad llamada pueblo, quienes lo componen y quienes permanecen, marginados, en sus límites (Botana, 1985: 51).

Desagregando nuestra pregunta fundamental, podemos formularla en los siguientes términos: ¿En qué términos fue posible imaginar una comunidad que legitimaba a los gobiernos *de facto*? ¿Cuáles fueron las consecuencias de dicha construcción? y ¿Cómo se articula dicho discurso con el sistema político argentino?

Para responder a los interrogantes planteados, limitamos nuestro trabajo a considerar las prácticas discursivas de construcción de los conceptos políticos que instituyen al pueblo entre 1930 y 1983, período que enmarca el ciclo en el que tuvieron lugar los sucesivos gobiernos *de facto* surgidos de golpes de Estado. Analizaremos en particular aquel discurso que sirvió de modelo para los gobiernos *de facto* a lo largo del siglo XX, nos referimos al discurso implícito en la obra de Leopoldo Lugones, uno de los principales apologetas del primer golpe de Estado en Argentina.

Centrar nuestro análisis en los discursos como objeto de estudio nos permite entender cómo son puestos en práctica los supuestos culturales e ideológicos que constituyen la base de las prácticas políticas. En última instancia, nos permite observar la tensión siempre presente en Argentina entre principios de gobierno mutuamente excluyentes, desde la reconstrucción del concepto “pueblo”.

En las siguientes líneas argumentamos la necesidad de, en primer lugar, historizar el concepto de pueblo como noción constitutiva del gobierno, su tensión con las ideas de orden y democracia y estudiar las condiciones sociales así como las prácticas discursivas que permiten la construcción de una identidad colectiva para instituir el consenso. En segundo lugar, estudiar cómo se construye la legitimidad política a través del discurso de los gobiernos *de facto* en Argentina y, por último, analizar las huellas estratificadas del discurso de los gobiernos *de facto* en el sistema político argentino.

Pueblo *de facto*

Entendemos que la problemática planteada se inscribe en la historia de lo político, perspectiva cuyo campo de estudio comprende aquello que brinda un marco tanto a los discursos de los actores sociales como a sus acciones. «Remite al hecho de la existencia de una ‘socie-

dad' que aparece a los ojos de sus miembros formando una totalidad provista de sentido» (Rosanvallon, 2003: 16).

Esto implica abordar como problema de fondo la indeterminación de la democracia que surge del equívoco sobre el sujeto de la democracia «pues el pueblo no existe sino a través de representaciones aproximadas y sucesivas de sí mismo», de lo que se deriva como segundo elemento de aquella indeterminación la tensión entre número y razón ya que la institucionalización de la igualdad política mediante el sufragio universal parece contraponerse a la «voluntad de constituir un poder racional cuya objetividad implica la despersonalización» (Rosanvallon, 2003:23).⁵¹

Uno de los ejes en los que debe centrarse el análisis, es que lo que caracteriza a lo político «es la distinción hecha entre el amigo y el enemigo» (Schmitt, 2009: 56). Esta diferenciación es la que atribuye, en última instancia, el carácter político a las acciones e ideas de las personas. Por ello es que la comunidad, que genéricamente es presentada como el «pueblo», no existe sino mediante representaciones, siempre parciales, que se hacen de aquella.⁵² Como recurso político el concepto pueblo hace posible, en una contingencia histórica, contener y encauzar las demandas generales e inmediatas a través de la institución del pueblo que, como concepto, es un recurso disciplinario, en el sentido que le otorga al concepto Michel Foucault (2006: 66-70), establecido a partir de un contrato social que se torna operativo en la aplicación de las leyes y la jurisprudencia que supone, de manera que limita: «La construcción de la población como un todo coherente, circunscripto a un determinado territorio» (Korstanje, 2010:131). En consecuencia, el pueblo «nace como resultado del accionar de la disciplina del Estado y el respeto por la ley pero, por sobre todo, de la obediencia» (Korstanje, 2010:121). Esta es la base que permite la distinción fundamental de lo político. Una distinción implícitamente conservadora que opera, siguiendo a Corey Robin (2018), sobre la base de «una inestabilidad manifiesta para preservar el *status quo*» (Korstanje, 2010:131).

Retomando el programa de Rosanvallon, entendemos que desde nuestra perspectiva de análisis, la del discurso, lo anterior implica «comprender el movimiento de la democracia en su problemática definición «implica explorar las palabras y dominar por medio del lenguaje una realidad opaca» (Rosanvallon, 2003:60).

51 Siguiendo a Sartori, es central para nuestro argumento recuperar las preguntas ¿Qué es democracia? Y ¿Cuánta democracia?, entendiendo que la primera no impone dualizaciones que puedan reducirse al «medio excluido» y cuyo único negativo (*i.e.* no-democracia) es autocracia; y que la segunda cuestión depende de las «características preseleccionadas» para definir a la democracia. El hecho de que ambas preguntas remitan a cuestiones analíticas diferentes, la tensión generada entre ambas nos permite primero establecer qué es democracia y segundo medir el grado de democraticidad y cuáles de esos datos definen a la democracia desde una perspectiva comparativa. El problema a tener presente es entonces que «si la designación de los dirigentes no proviene del consenso popular, no hay democracia» (Sartori, 1993: 131). No estableciéndose, de esta forma, ninguna vía determinada de construcción del consenso y la representación.

52 Entendemos que el poder no es una característica que algún agente autónomo posee como un atributo propio que le otorga determinada capacidad coercitiva. Es la *relación*, inherentemente conflictiva, que se establece entre dos o más actores en la que todos aparecen simultáneamente como dominadores y dominados. Siguiendo a Hermann Heller, «Todo poder social en lo interior es una cualidad engendrada de modo bilateral y nunca una cualidad inherente al depositario del poder que sólo quepa depositar en él. Por eso la localización en la persona del gobernante de cualquier poder social, es decir, producido mediante actividades combinadas, es siempre una imputación social» (Heller, 1992:263).

Operativamente nos remitiremos al concepto de matriz discursiva, a la que definimos como el conjunto dinámico y contingente de recursos ontológicos inserto en condiciones sociales de producción históricamente situadas y articulado en narraciones o formaciones discursivas que (re)organizan performativamente el tejido social, capaces de dar sentido las maneras de percibir el orden social. Los proyectos hegemónicos, en tanto enunciadores, proponen y exigen a los actores sociales adaptarse a una matriz discursiva, a través de la apropiación y legitimación de nociones específicas.

Una matriz discursiva tiende a imponer un sentido compartido de los contrastes y contradicciones al tiempo que permiten cierto entendimiento del orden social. Entendemos que la relación entre el aparato estatal y la población de una comunidad sobre la que se impone es asimétrica.⁵³ Sin embargo, es necesario aclarar que la legitimación del orden social no es el producto de una imposición simbólica deliberada sino que es el resultado de que los actores apliquen «a las estructuras objetivas del mundo social estructuras de percepción y de apreciación que salen de esas estructuras objetivas y tienden por eso mismo a percibir el mundo como evidente» (Bourdieu, 1988:138).

El pueblo se construyó en los sucesivos gobiernos de facto entre 1930 y 1983 apelando a un modelo arquetípico anclado en una reconstrucción histórica que estructura una matriz discursiva en la que se recupera a los héroes como modelo ideal; a la definición del enemigo, definición que estructura los límites políticos; a la enunciación de los principios que definen la nacionalidad y, por último, al vínculo entre FFAA y la sociedad civil de la cual, según dicho discurso, formaban parte.

Implícita en esta hipótesis se encuentra la paradoja, señalada por Michel Foucault, según la cual la guerra no sería la continuación de la política sino la expulsión del Estado de Derecho a sus límites externos. Este proceso hace posible —en una coyuntura específica— un nuevo discurso en el que la guerra es «entendida como relación social permanente, como fondo imborrable de todas las relaciones y todas las instituciones de poder» (Foucault, 2001:54).

En el caso argentino, los gobiernos de facto actuaron como válvula de escape en condiciones sociales caracterizadas por conflictos coyunturales, lo cual solo es posible advertir si se consideran desde una perspectiva estructural en la que se observa la afirmación del Estado frente a la sociedad civil y no como opuestos a la democracia, sino más bien como el anverso del proceso de afirmación estatal, llegando incluso a definir que debía ser la democracia.

Desde el Principio... hasta el final

En la génesis del Golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, el escritor cordobés Leopoldo Lugones, uno de los referentes intelectuales de los sectores golpistas, sostenía que la de-

53 Introducimos este concepto de alcance medio a partir del abordaje de E. Colón sobre las matrices discursivas publicitarias con el objetivo de poder abordar de forma concreta, desde la perspectiva del análisis del discurso, el corpus seleccionado. Queda abierta la discusión sobre sus alcances y potencialidades a partir de la definición precedente. Sobre las matrices discursivas publicitarias, Cfr. Colón, 2004.

mocracia se había convertido en una amenaza social incapaz de hacer frente a las múltiples amenazas, así como de encauzar la voluntad del electorado y, por lo tanto, en un sistema inadecuado para la elección del gobierno del pueblo. No obstante, no va a renegar de la democracia como sistema, si no de cómo ese sistema se llevaba a la práctica en Argentina en la década de 1920. De hecho, entendía que las instituciones locales se definían socialmente por la democracia y políticamente por la forma republicana de gobierno, siendo ambas, «inseparables para nosotros del concepto de nacionalidad y de independencia. El nombre de nuestra patria es República Argentina y su aparición ante el mundo defínese por el entronizamiento de la “noble igualdad”» (Lugones, 1930^a:9). Eso, para el poeta, está fuera de discusión. El problema no residía en la forma, la única manera en que se ha practicado la democracia, sino en el fondo, en los valores que sostenían esa práctica, los cuales necesariamente estaban condicionados por el contexto. Así, la forma —resultado de la adopción de mecanismos e instituciones anglosajonas— no era el asunto fundamental, el problema eran los valores que sostenían el ejercicio de la democracia. Lugones entendió que tanto la democracia como la república debían ser argentinas, debían ser dotadas de un nuevo significado, y aquí la sobreidentificación con la forma de gobierno y su materialización en el Estado, es explícita. El valor transcendental para lograr esa identidad en las instituciones era aquel de la igualdad, entendida como la «equivalencia de los capaces» (Lugones, 1930^a:9), que lograda sobre el mayor número posible de ciudadanos era: «la más alta expresión del patriotismo: pero mientras no se la haya alcanzado, fuera insensatez confiar a los incapaces el gobierno de la Nación. Esta es la igualdad ideológica cuyas consecuencias palpamos cada vez más en un ya largo experimento» (Lugones, 1930^a:9-10).

De esta forma, siguiendo a Lugones, el objeto de la democracia como estado social del cual surgía el gobierno representativo de la Nación, consistía en que:

[...] el pueblo aproveche para su propio bien a todos los individuos útiles con que pueda contar, sin otra limitación valedera que su propia aptitud. Los ciudadanos forman, así, una sola clase en la cual reside el principio de autoridad, cuyo ejercicio confían a determinadas personas con un triple objeto: la conservación del orden, la defensa de la Nación y el fomento del bienestar común. No existe, pues, otra jerarquía social que la resultante de las diversas aptitudes personales cuyo desempeño gubernativo constituye jerarquía política; de suerte que dicha capacidad es la condición única e indispensable para aspirar al gobierno y desempeñarlo con el indicado fin. (Lugones, 1930^a:189).

Esta «nueva democracia», como la caracteriza nuestro autor, llevaba implícita una jerarquía funcional a las capacidades, entendiendo que la equivalencia se situaba en ese nivel, de cada uno de los ciudadanos miembros de la comunidad; es esta comunidad la que se instituye en el *dêmos*, que incluía necesariamente a las mujeres. Los representantes surgidos de tal sistema, asumían su cargo a título de carga pública, la cual, empezando con el servicio militar, estaría acotada temporalmente (salvo en el caso de la carrera militar, la jurídica o la religiosa). Esta condición a su vez era:

El fundamento del orden que el gobierno debe asegurar a todos los ciudadanos, para que cada uno pueda vivir y prosperar conforme a sus dotes y posibilidades: ejercicio de la capacidad personal en que consiste la libertad a su vez. La democracia es, pues, un sistema de equilibrio normal entre el individuo y la Nación, que en caso de conflicto resuélvese a favor de ésta, no por ser la más fuerte sino porque representa la conveniencia general. Ella acuerda, en cambio, la garantía colectiva de vivir y prosperar a cada ciudadano; de suerte que la mayor utilidad de la organización corresponde, en suma, a este último. (Lugones, 1930^a:190)

Sociedad y Estado, son pensados como dos ámbitos ligados por la democracia definida en términos de equidad, lo que aseguraba el ejercicio de la libertad a los integrantes de la comunidad y la legitimidad del Estado que debía resguardar los intereses generales de esa comunidad. Sin embargo, si el sufragio universal era el mecanismo óptimo en los países de tradición sajona; su necesario ensayo en los países de tradición latina no había logrado los mismos resultados. En estos:

La condición indispensable para desempeñar el gobierno, que es la capacidad, no se cumple. Por el contrario, y conforme al análisis definitivo de Faguet, que la experiencia posterior ha ratificado con exceso, la designación de los magistrados mediante el sufragio universal, resulta un verdadero “culto de la incompetencia”. Salvo alguna remota casualidad, el gobierno democrático es inepto.

Es también el más caro de todos, lo cual viola el principio de carga pública en cuya virtud la nación compensa a sus servidores con el honor de servirla.

Convertida, así, la función pública en fuente de renta o de provecho venal, la elección que la confiere transfórmase en una industria; y como ésta explota, principalmente, el fomento y la impunidad de las malas pasiones, para halagar los instintos de la turba, que es la mayoría, resulta en puridad un desenfreno y un atentado. Con lo cual fracasan dos de los tres objetos capitales del gobierno: el orden y el bienestar común, en cuya garantía estriba el ejercicio de la libertad. (Lugones, 1930^a:190).

Así, la movilización política de la masa electoral no definía, para nuestro autor, al pueblo. De hecho, lo único que hacía era convertir al sistema electoral en una fuente de ingresos económicos, amenazando así el orden social y desvirtuando los principios elementales del gobierno. Tal práctica de la política iba en contra de la equidad que sostenía cualquier orden social; lo que se manifestaba, siguiendo a Lugones, en la legislación obrera que creaba un problema artificial como el de las clases sociales en Argentina. A ello se sumaba que la representación de las minorías en el Congreso abría la posibilidad de una mayoría eventual que hacía de los profesionales de la política oportunistas de corto plazo. Esta falta de trascendencia de los gobiernos así instituidos, no era más que la manifestación de la crisis del fin de ciclo en la democracia, por lo que la misma:

Trátase, entonces, de un experimento agotado. La Nación está sacrificando su prosperidad y su porvenir a la vanidad de los ideólogos y al provecho de los políticos. Su democracia de importación ha fracasado, precisamente por ser extranjera desde el

texto hasta el espíritu. En esto, como en todo lo demás, su éxito estriba en saber vivir de sí misma. (Lugones, 1930^a:191)

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la pericia técnica en la asignación de recursos se imponía sobre la sumatoria de las voluntades individuales en la formación de un gobierno. Para Lugones:

El cálculo de la fuerza suficiente corresponde, pues, a los técnicos de la fuerza, que son los militares, los marinos y los financieros, y no, por cierto, a una representación parlamentaria mestiza de demagogo criollo y gentualla extranjera, que, afiliada a un partido sin patria, procura la naturalización como una añagaza y desprecia sin ambages el mismo honor que así obtiene, enarbolando un pabellón extranjero el ruso en insolente alarde contra la bandera nacional. Pacifistas en país extranjero, pero militaristas en la república soviética, de la cual dependen [...] poner en semejantes manos la defensa de la nación, equivale a una insensatez suicida. (Lugones, 1930b:69).

La composición del gobierno, que para 1930 encontraba a Yrigoyen en su segundo mandato presidencial; así como los intereses que para nuestro autor representa, ponían en evidencia el agotamiento de la democracia en Argentina, en un contexto donde la crisis económica era evidente. Ante esto, era imperativo su reemplazo por: «un gobierno eficaz y barato, o sea lo contrario de lo que tenemos. No existe, efectivamente, demagogia más onerosa en relación al servicio —llamémoslo así— que presta y a la población del país» (Lugones, 1930b:69).

Puesta en perspectiva —la del poeta—, la práctica del sufragio, un sistema que como vimos estaba en el origen de la política argentina, no había servido como instrumento para la adecuada formación del gobierno y su tiempo se había agotado. A ello se sumaba en el contexto de 1930, la crisis general del liberalismo que lo había justificado en su momento y que, en el caso argentino, no había sido capaz de generar una forma de organización política racional. De allí que cualquier intento de conservación de la democracia, tal y como se practicaba en Argentina, generaba una situación en la que «el desastre final se retarda solamente» (Lugones, 1932:67).

Los intentos liberales de ampliar la base electoral, abriendo el voto a extranjeros, mujeres y al «izquierdismo» eran —según el argumento de Lugones— simplemente acciones que profundizaban y hacían inminente el colapso de la propia democracia liberal. El problema, según lo entiende Lugones, es la carencia de partidos orgánicos que fueran capaces de encauzar institucionalmente la opinión pública, una opinión que, a diferencia de los países étnicamente o políticamente homogéneos, en Argentina estaba concentrada en algunos centros urbanos, «a favor del abandono que es la libertad del liberalismo, acarrea un incremento electoral nocivo a los intereses más valiosos del país que están, por cierto, en la campaña» (Lugones, 1932:75). Siendo por ello los partidos existentes incapaces de formar una conciencia social que diera cuenta de los intereses generales de la población.

Lo anterior hacía explícita entonces una crisis institucional que solo encontraba salida en un gobierno cuya capacidad técnica, basada en el equilibrio social, diera estabilidad a ele-

mentos desiguales e implementando necesariamente una jerarquía debía tener como ejecutor exclusivo a «la fuerza militar; porque la defensa de la Nación no puede subordinarse sin criminal insensatez al azar de las elecciones» (Lugones, 1932:67). Ello solucionaba aquella paradoja antinatural de la igualdad liberal.

Establecido el principio de orden jerárquico por fuerza de las circunstancias, como consecuencia de la defensa de las comunidades nacionales, justificaba la intervención de las Fuerzas Armadas, que asumían así su rol: «ciudadano al par que organizador de toda la actividad nacional concurrente a dicho fin, bajo un concepto de eficacia inmediata» (Lugones, 1932:68).

Es así que un gobierno constituido históricamente sobre estos principios, como pretendía serlo aquel surgido de la Revolución del 6 de Septiembre, capaz de integrar en su funcionamiento todos los recursos del Estado, establecía: «un poder gubernativo cuya técnica es, además, una causa de autonomía» (Lugones, 1932:68), vinculándose con la sociedad a través del servicio militar, como requisito de ciudadanía, transformando a «la fuerza armada en representación permanente del pueblo; y nuestra propia ley electoral lo reconoce bajo la unidad intrínseca de su padrón que es el mismo de las tropas» (Lugones, 1932:68).

Sin embargo, esta concepción de la democracia y del sujeto instituyente, el pueblo, ya se encontraba presente cuando Lugones hacía su balance en los años iniciales del siglo pasado, entendiendo que lo que ha malogrado la democracia es la inequidad material y desde esa base injusta era imposible afirmar alguna síntesis social, lo que no solo exaltaba los resentimientos entre las clases sociales, sino aún entre los géneros, así:

desde la más remota antigüedad, el lujo está reconocido como una enfermedad específica de la democracia. La igualdad legal que ésta asegura, suprime las resignaciones de clase. Y entonces, nadie quiere ser menos en fortuna ó en aquello que la aparenta. Cuando se trata de democracias plutócratas como la nuestra, el efecto es todavía peor. La pasión femenina de ser interesante, asaz legítima en el fondo, vuélvese una exaltación enfermiza. (Lugones, 1910^a:367).

En consecuencia, —y a pesar de sus defectos— una democracia era la institución menos incierta en la formación pragmática de un gobierno y, a lo que debían tender los partidos políticos era, entonces, a corregir sus defectos. Ello no implicaba, como hemos visto, una confianza dogmática en las mayorías, ni en el parlamentarismo como panacea de los problemas sociales. Porque en el mejor de los casos la resolución de cualquier situación, escapaba necesariamente a aquellas mayorías, designando con suerte variable grupos encargados de asumir las situaciones emergentes. Inevitablemente la democracia era oligárquica, ubicando:

En la honorífica congregación apellidos, puestos públicos, compromisos sociales, éxitos mundanos, enemigos políticos, y también algunos técnicos, algunos especialistas, siempre en minoría.
¿Cuál es el resultado, entonces?

Excelente en cuanto á la calidad individual de sus miembros, la comisión no puede formar un total cualquiera, porque contra toda razón elemental, suma cantidades de distinta especie. (Lugones, 1910b:220).

Para el poeta, el resultado no podía ser otro que la puja de intereses egoístas que solo satisfacían a los más fuertes y contraría a cualquier intento de síntesis social. Y aquel conflicto había nacido con la nación misma, ya que para Lugones, en el proceso independentista aquellos quienes habían pertenecido a la casta de blancos o “decentes”, medían su prestigio en el nuevo contexto por los mestizos que podían movilizar política o militarmente. Sin discutir lo necesariamente justo de esta estrategia en aquel contexto, esta relación jerárquica —como vimos en aquellas experiencias democráticas iniciales—, se hallaba en lo más profundo de la democracia argentina.

Pero ello no era solamente una tara del sistema electoral argentino sino que, por el contrario, se extendía al resto de las democracias de la región. En efecto, estas ponían en evidencia la “incapacidad orgánica para las instituciones representativas del tipo parlamentario. Nadie cree aquí de buena fe en el gobierno por delegación. Las repúblicas latinoamericanas son dictaduras o demagogias, pero nunca democracias” (Lugones, 2010, p. 84). Concluyendo que tal sistema era «fatalmente el gobierno de los mediocres» (Lugones, 2010:85).

A mediados de la década de 1940, la democracia era nuevamente definida por un candidato surgido del seno de un gobierno de facto en el accidentado acto de inicio de campaña del 14 de diciembre de 1945, cuando Juan D. Perón exponga, refutando cada una de las críticas de la oposición, los supuestos políticos del nuevo movimiento. Allí expondrá su posición conceptual argumentando que: «Amamos como nadie la libertad y la democracia, pero la libertad que comienza con la de la patria termina con la del individuo, respaldada en la libertad económica sin la cual todas las libertades individuales son una ficción y una mentira. Amamos la democracia integral.» (J. D. Perón, citado en Tobares, 2012:125)

Y el objetivo de esa democracia era unir al pueblo con el ejército y a la Iglesia Católica, siendo ambas instituciones la manifestación del orden social propuesto.

El naciente peronismo presentaba una democracia apoyada en un concepto de libertad en el que se destacaba su aspecto económico. Y la democracia, *i.e.* la base del orden, era presentada como la materialización de los supuestos doctrinarios de la Iglesia y la continuación de la experiencia política radical, ambos de hondo arraigo en el imaginario colectivo.

El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, la Revolución Libertadora, intentará desandar el camino recorrido por el peronismo con una política de «desperonización» de la sociedad cuyo éxito fue directamente proporcional a la violencia ejercida para lograr ese objetivo.

Sin embargo, si las nuevas manifestaciones sociales y políticas relativizaron los éxitos logrados, el golpe de Estado abrió las puertas a una coyuntura en la que las FF. AA. se instituyeron, junto a un endeble sistema democrático y a la ubicua capacidad política de un

Perón exiliado, como númenes tutelares del pueblo, un pueblo que en las postrimerías de la Revolución Argentina era cada vez más extraño a las FF. AA., por lo que se debía, según el Cap. (R) Federico Mittelbach:

Acelerar el proceso de integración Pueblo-FF. AA., sobre la base de la identificación en torno a los objetivos que sirven realmente al país.

Ello exigirá:

- a. Que las FF. AA. asuman genuinamente su rol de sostenes de las expectativas de las Mayorías Populares, como brazo armado del proceso de liberación nacional.
- b. Que las FF. AA. procedan con urgencia a una doble tarea interna:
 1. Doctrinaria en cuanto a objetivos y rol que les corresponde.
 2. Depurativa de sus cuadros, eliminando a quienes sirven —con conocimiento o no— a los intereses del ENEMIGO REAL. (1972:11).

En la segunda mitad de la década de 1970, el Proceso de Reorganización Nacional, surgido del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se proponía en el *Estatuto y Actas para el Proceso de Reorganización Nacional*, adosado a la Constitución Argentina el propósito de:

Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia, republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino. (1976:4).

Desde el principio hasta el final, el concepto pueblo fue un significativo vacío al que se intentó definir en función de un sistema que decantaría en una «democracia de los mejores» que, siguiendo a Marta Philp: «sería el destino al cual se arribaría después de la tarea de reorganización que llevaría a cabo el “Proceso”» (Philp, 2010:425), como consecuencia de rectificar la vía demagógica que había seguido la democracia.

Consideraciones finales

El agotamiento político de los gobiernos electos en el periodo considerado, la ausencia en el sistema político argentino de una representación partidaria de los sectores de «derecha» orgánicamente constituida como alternativa política, sumado a la particular interpretación de la noción de representación presente en la Constitución Argentina que hicieron los gobiernos de facto, les permitió instituirse como representantes legítimos del pueblo en coyunturas específicas cuya definición ha dejado huellas en el sistema democrático.

Ello se entiende si se considera que la reconstrucción de los procesos que hicieron del pueblo «menos el producto histórico del transcurrir que va haciendo a la nación, y más el resultado del voluntarismo científico anclado en la aplicación política» (Saade Granados, 2011:31). En la reconstrucción de esos procesos, como lo hemos analizado brevemente en

las páginas anteriores, se debe considerar la relación entre las condiciones sociales de producción y la coyuntura contingente en la que tienen lugar es la base de legitimación del sistema político, ya que únicamente apelando a grupos sociales con valores socialmente aceptados, es posible movilizar políticamente a dichos grupos y constituirlos en un actor colectivo y, al mismo tiempo, reconocer esa movilización en función de aquel sistema, mediante una construcción discursiva que transforme a esos grupos —a la población— en el pueblo.

Referencias bibliográficas

- Anderson, B. (1993). *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica.
- Badiou, A. (et. al.) (2014). *¿Qué es un pueblo?* Eterna Cadencia.
- Botana, N. (1985). *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*. Hyspamérica.
- Colón Zayas, E. (2004). *Publicidad y hegemonía. Matrices discursivas*. Editorial Española.
- Estatuto y Actas para el Proceso de Reorganización Nacional* (1976). Plus Ultra.
- Foucault, M. (2001). *Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976)*. Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población. *Curso en el Collège de France (1977-1978)*. Fondo de Cultura Económica.
- Heller, H. (1992). *Teoría del Estado*. Fondo de Cultura Económica.
- Korstanje, M. (2010). El miedo político en C. Robin y M. Foucault. *Revista de Antropología Experimental*, N° 10 <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/1943>
- Lugones, L. (1910a). *Didáctica*. Otero y Cía.
- Lugones, L. (1910b). *Piedras Liminares*. Moen y Hno.
- Lugones, L. (2010). *Dogma de Obediencia*. (ca. 1919 a 1927 inconcluso)
- Lugones, L. (1930a). *La grande Argentina*. BABEL.
- Lugones, L. (1930b) *La patria fuerte*. Luis Bernard.
- Lugones, L. (1932). *El estado equitativo: ensayo sobre la realidad argentina*. La Editora Argentina.

- Mittelbach, F. E. (Mayo 1972). Mayo de 1972: La situación nacional y el rol de las FFAA. *Primera Plana* (485), pp. 10-11.
- Morgan, E. (2006). *La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos*. Siglo Veintiuno Editores.
- Philp, M. (2010). La democracia de los mejores, no de la demagogia: el orden político durante el Proceso de Reorganización Nacional. En Tcach, C. (Coord.). *Córdoba Bicentenario. Claves de su Contemporánea*. Centro de Estudios Avanzados.
- Robin, C. (2018). *El miedo. Historia de una idea política*. Fondo de Cultura Económica.
- Rosanvallon, P. (2003). *Por una historia conceptual de lo político. Lección inaugural en el College de France*. Fondo de Cultura Económica.
- Saade Granados, M. (2011). México mestizo: de la incomodidad a la certidumbre. Ciencia y política pública posrevolucionarias. En: López Beltrán, C. (Coord.) *Genes (é) mestizos. Genómica y raza en la biomedicina mexicana*. Ficticia Editorial.
- Schmitt, C. (1993). *¿Qué es la democracia?* Editorial Patria.
- Tobares, J. (2017). *Deus ex Sufragii. La construcción del pueblo en el discurso oligárquico. Córdoba, Argentina. 1890-1912*. Editorial Académica Española.
- Tobares, J. (2012). *Vox populi, vox dei. La construcción del pueblo en el discurso político peronista. Córdoba, Argentina. 1943-1955*. Editorial Académica
- Tobares, J. (2013). *Socialis Rogatio. La crisis de 1930 en Córdoba, Argentina. Estado, desocupación y orden social en el discurso político. 1930-1934*. Editorial Académica Española.

Historia y memoria: debates y perspectivas

**Actas del IV Taller de encuentro e intercambios
sobre memoria, política y género
en el campo de la Historia y de las Ciencias Sociales**

Damián Antúnez y Marina Spinetta

Compiladores

La docencia y la investigación constituyen dos de las ocupaciones más importantes en la vida universitaria. Entendidas como actividades interrelacionadas, requieren un espacio de socialización, reflexión e intercambio de experiencias que enriquezcan las miradas sobre los objetos de estudio, las formas de abordaje y la integración de conocimientos. Particularmente, los ejes *memoria, política y género* engarzan conflictivamente temas que hoy ocupan un lugar central en la agenda social y en la de investigación.

Con foco en lo expuesto, en diciembre de 2021 tuvo lugar el IV Taller de encuentro e intercambios sobre memoria, política y género en el campo de la Historia y de las Ciencias Sociales, auspiciado por el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. Las actas aquí presentes y su lectura atraviesan una multiplicidad tanto temática como teórico-metodológica, cruzando lógicas y sentidos, realidades locales, regionales, nacionales y transnacionales que, sin embargo, convergen en esa mesa común de debate y discusión que constituye el conflicto social *tout court*. Una convergencia que, por un lado, refleja la agenda social actual de las Ciencias Sociales y, por otro, abre nuevas perspectivas y horizontes para el trabajo de investigación.

ISBN 978-987-688-502-7

